

YOSHLAR AXLOQIY TARBIYASIDA MILLIY QADRIYATLARNI SHAKLLANTIRISHNING AHAMIYATI VA DOLZARBLILIGI

Sunnatova Sarvinoz

O‘zbekiston-Finlandiya Pedagogika instituti 1-kurs magistranti

Annotatsiya: Maqolada bugungi kunda yoshlar axloqiy rivoji jarayonida milliy qadriyatlarning zarurligi hamda uni ta’lim jarayoni bilan uzviy olib borish lozimligi keltirib o‘tilgan. Shuningdek, milliy o‘zlikni anglash, milliy g‘urur masalalarini targ‘ib qilish yoshlar ma’naviyatida muhim ahamiyat kasb etishi yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: qadriyat, an’ana, mafkura, sadoqat, vatanga muhabbat, tarbiya

Milliy qadriyatlar asrlar davomida shakllanib kelgan insoniyatning ma’naviy va moddiy boyliklari jamlanmasi bo‘lib, uning turmush tarzi davomida muhim omil bo‘lib hisoblanadi. Qadriyat tushunchasi keng qamrovli tushuncha bo‘lib, uni har kim turlicha talqin qilishi mumkin. Lekin barcha holatlarda qadriyat o‘zida ezgu niyatlar, maqsadlar va intilishlarni namoyon etadigan, millatning ma’naviy yetukligini ko‘rsatib turadigan mezonlardan sanaladi. Zamonaviy dunyomizda texnika rivoji taraqqiyotining jadallashuvi jarayonida, insoniyatning axloqiy takomilida milliy qadriyatlarning ham zarur ekanligi bugungi kunning dolzarb mavzusiga aylanmoqda. Gap shundaki, globallashuv jarayonida yoshlar ma’naviy olamidagi buzilishlar, ulardagi g‘arbona hayotga qiziqish, oilaviy masalalarga yuzaki qarash, mamlakatdagi ijtimoiy va siyosiy jarayonlarga befarqlik ularning axloqiy tarbiyasida milliy an’analarimizning, qadriyatlarimizning roli sustlashganidan dalolat berib turibdi. Shu maqsadda bugungi kunda bunday noxush masalalarning oldini olish maqsadida tarbiya masalasi davlat siyosati darajasiga ko‘tarilib, ta’lim jarayonida nafaqat ilm berish balki uni tarbiya bilan uzviy olib borish maqsad qilib olindi. Vatan ravnaqi, jamiyat taraqqiyoti negizida tarbiya bosh omil hisoblanadi. Tarbiya jarayoni esa millatimiz ma’naviy ruhiga mos ravishda, qadriyatlarimizga asoslangan holda olib boriladi. Xususan Prezidentimiz Sh. Mirziyoyev bu haqida shunday fikrlarni keltirib

o‘tgan: “ Agar jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bo‘lsa, uning joni va ruhi ma’naviyatdir. Biz yangi O‘zbekistonni barpo etishga qaror qilgan ekanmiz, ikkita mustahkam ustunga tayanamiz. Birinchisi – bozor tamoyillariga asoslangan kuchli iqtisodiyot. Ikkinchisi- ajdodlarimizning boy merosi va milliy qadriyatlarga asoslangan kuchli ma’naviyat”, “ Biz yaratayotgan yangi O‘zbekistonning mafkurasi ezgulik, odamiylik, gumanizm g‘oyasi bo‘ladi. Biz mafkura deganda, avvalo, fikr tarbiyasini, milliy va umuminsoniy qadriyatlar tarbiyasini tushunamiz. Ular xalqimizning necha ming yillik hayotiy tushuncha va qadriyatlariga asoslangan”. [1]

Milliy tarbiya haqida ma’rifatparvar jadidchilarimizning ko‘zga ko‘ringan arbobi Abdulla Avloniy shunday degan “ Al-Hosil tarbiya biz uchun yo hayot- yo mamot, yo najot- yo halokat, yo saodat- yo falokat masalasidir”. Shuning uchun yoshlarimizni vatanga sadoqat, burch va mas’uliyat, mehnatsevarlik kabi fazilatlarni shakllantirishda, albatta milliy tarbiya katta ahamiyat kasb etadi. Tarbiya jarayoni muttasil davom etadigan jarayon bo‘lib, avvalo oiladan boshlanadi. Oilada ota –ona ma’nan yetuk bo‘lsa, farzandlarining kelajagi uchun qayg‘ursa, ularda milliy qadriyatlarimizga hurmat, vatanga muhabbat, millat umidi kabi hodisalarni chuqur singdirib boradi. Shu o‘rinda Prezidentimiz Sh. Mirziyoyev shunday fikr bildiradi: “ Oldimizga qo‘ygan ulkan vazifalarni amalga oshirishda biz uchun kuch –qudrat manbai bo‘ladigan milliy g‘oya va ma’naviyatimizni rivojlantirishimiz zarur. Xususan, milliy o‘zligimizni anglash, vatanimizning qadimiy va boy tarixini o‘rganish, bu borada ilmiy tadqiqot ishlarini kuchaytirish, gumanitar soha olimlarini har tomonlama qo‘llab quvvatlashimiz lozim” [2].

O‘quvchi yoshlarda milliy iftixor, ajdodlarga hurmat hissini uyg‘otish maqsadida nafaqat ta’lim jarayonida, balki ommaviy axborot vositalari orqali ham tarixiy obidalarimiz, mutafakkirlarimiz va tarixiy voqealar haqida filmlar va ma’lumotlar berib borilmoqda. Bu orqali esa ularda o‘zi yashab turgan maskani haqida yetarlicha ma’lumotga ega bo‘lish, donishmand ajdodlariga munosib voris bo‘lish maqsad qilib olingan. Zero, yoshlar ong-u shuurida milliy qadriyatlarimizni rivojlantirmay, ularni yetarlicha o‘rganmay turib taraqqiyot cho‘qqisiga erishmoqlik mushkul jarayondir.

Biz barkamol avlodni tarbiyalashga kirishgan ekanmiz shu o‘rinda mustaqil diyorumizning birinchi prezidenti Islom Karimov bu borada shunday fikrlarni keltiradi: “buyuk davlat, buyuk kelajagimizga erishish uchun oqil, ma’rifatli, ayni paytda, o‘zining o‘tmishi, ulug‘ qadriyatlari, millati bilan faxrlanadigan va kelajakka ishonadigan insonlarni tarbiyalashimiz kerak”[3,B.204].

I.Ergashev yoshlar dunyoqarashida milliy ma’naviy qadriyatlarga tayanish muayyan maqsad va vazifalarni o‘z ichiga oladi. Ular quyidagilar:

- Yoshlar o‘z dunyoqarashida milliy-ma’naviy qadriyatlarga tayanmasa, ularning ongi va tafakkuridan mutlaqo begona qadriyatlar joy oladi. O‘zining milliy-ma’naviy qadriyatlariga nisbatan bepisandlik bilan qarash shakllanadi.

- Yoshlarning milliy-ma’naviy qadriyatlarga bo‘lgan munosabatining hozirgi holatini o‘rganish, ularning amaliy faoliyatlarida ko‘proq qaysi qadriyatlar ustivor bo‘lib borayotganini aniqlashga yordam beradi. Bundan ko‘zlangan asosiy maqsad ularning milliy madaniy meros va qadriyatlarga nisbatan ishonch va e‘tiqodni mustahkamlashdan iborat.

- Yoshlarning milliy-ma’naviy qadriyatlarga nisbatan ishonch va e‘tiqodining mustahkam bo‘lishi O‘zbekiston tanlagan o‘ziga xos va mos taraqqiyot yo‘li talablaridan kelib chiqadi hamda yoshlar oldiga aniq vazifalarni qo‘yadi[4, B.15-16].

XULOSA

Xulosa o‘rnida shuni aytishim mumkinki, tarbiya insonning insonligini ta’minlaydigan qadimiy qadriyatdir. Axloqiy yetuklikka erishmay turib hech qaysi kishilik jamiyati o‘zi ko‘zlagan maqsadga erisha olmagan. Shu sababdan biz yoshlar oldimizga qo‘yilgan ulkan orzu maqsadlar yo‘lida ajdodlarimizdan qolgan ma’naviy boy me’roslarimizni o‘rganib, zarur bo‘lsa boyitib ta’limda milliy tarbiya kontsepsiyalarini ishlab chiqishimiz lozim. Milliy qadriyatlarimizga putur yetkazadigan, ma’naviyatimizga yot g‘oyalarga, tahdidlarga qarshi kurashishda bizda o‘ziga xos milliy immunitet hosil bo‘lishi kerak. Tarbiya jarayonida yoshlarda bo‘sh vaqtini bemaqsad sarflamasliklari uchun ularni sport, kitobxonlik,til o‘rganish kabi sohalarga yo‘naltirish natijasida ham ularda aqliy, ham ma’naviy, ham jismoniy komillikka erishgan bo‘lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Mirziyoyev. Sh. Ma’naviyatni yuksaltirish bo‘yicha yig‘ilishdagi nutqidan. 2021.19-yanvar.
2. Mirziyoyev. Sh. Oliy Majlisga Murojaatnomasi Xalq so‘zi, 2018 yil 28 dekabr
3. Karimov. I. Vatan sajdagoh kabi muqaddasdir. -T.: “O‘zbekiston”, 1995
4. Ergashev. I. Yoshlarning ijtimoiy faolligi. -T.: “ Akademiya”, 2020